

ОБУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503183>

Азатбаева Айнура Адильбаевна

Магистрант 1 курса

НГПИ имени Ажинияз по специальности

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

К декоративному прикладному искусству в начальных классах в основном можно отнести обучение. Так как в начальных классах в основном обучаются. Значит обучения является одним из важным видом общественных личности. В том числе у начальных классах учителя дают знания то что которого сами знают. Используя их обучают детей.

При этом учителя стараются дать дополнительные информации которые каждым днем меняется в мире. Из-за этого учитель всегда и на каждом уроке к проходимой теме находит дополнительные информации для того чтобы повысить уровень знания детей.

Декоративному прикладному искусству в начальных классах изучаются доски, различные предметы, пластиковые посуды и другие которые начерченные с различными узорами или же камушками.

При изучении декоративно прикладному искусству в основе лежит декорация. То есть дизайн какого либо предмета или стены. С этим же ученик с начального класса учатся делать дизайны любых вещей. С перва их знакомят с нужными предметами и инструментами. А после этого им еще показывают наглядно. После этого же они сами начинают изготавливать.

В декоративной прикладной искусстве в начальных классах зависит от нескольких факторов действующие между собой:

- при использовании воспитание надо побудить патриотизм в чувствах, и с тем самым показать мир с красивой стороны с путем знаменитых произведениях декоративной прикладной искусство;

- с помощью декоративно-прикладных искусств включается познавательность, нравственность и традиционные ценности, при этом получают самое главное исторических опытов всех веков;

- научить приспособлению и умению в творческих путей, с помощью изобретении образа, при котором оно должна связывать

истории своей родины, а это в свою очередь можно объяснить на проводимых уроках.

Именно для этого ученики проходят декоративную прикладную искусство в начальных классах, из-за этого декоративная прикладная искусства в начальных классах, является началом всего этого.

В том числе при проведении декоративной прикладную искусство нужна подготовиться:

- изучить данный материал, которое включает в себя развитии истории общества;
- изучить методов и приемов, которых используют при выполнении;
- изготовить практических материалов для данной темы;

К отличному проведению данного урока вставится цели и задачи в декоративном прикладном искусстве:

- с помощью формирования духовного качества надо развить эстетическую нравственность у учащихся;
- заинтересовать учащихся к используемой художественных творческих процессов;
- пробудить у учащихся фантазию для того чтобы они сами смогли сделать необычные изделия;
- при этом нужно развивать мелкие детали в моторике рук у учащихся;
- развивать словарных запасов у учащихся.

Декоративно прикладное искусства в начальных классах изучается орнаменты, узоры и другие. И с тем самым их знакомят с творчествами великих художников. При этом что они изобретали что использовали. С этим же ученики знакомятся с народными искусствами которое побуждает любовь к родине к своему традиции и другие. К тому же учащиеся узнают мир с красочной стороны, а не черно белом оттенке.

С этим же я хочу сказать то что декоративная прикладная искусства в начальных классах по своему развивает всех ученика и в том числе по своему дает образование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. - М. «Мозаика- Синтез». - 2005 год

